

ПРОЦЕСС РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЩЕНИЯ ХАЗАР

Ибрагимова Сахила Рафик гызы

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, кафедра современного азербайджанского языка, доктор философских наук, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098538>

Ключевые слова: Хазары, религии, истории, процесс.

Abstract. *The Caspian State is one of the the important Turkish states that played a role in Eastern European history. Between the 7th 10th centuries, it is a Turkish state that has achieved political stability in the area extending frim the northem plains of the Caucasus and Black Sea to Kiyef with a strong state organization, Vibrant commercial activity, religious tolerance and economic prosperity. This situation started with the Uyghur Turks and their adoption of Manichaeism has affected Turkish history both culturally, militarily and economically.*

Keywords: *Khazar, religious, tolarance, precess.*

Хазары были могущественным государством между седьмым и десятым веками, тюркским государством, которое создало политическую стабильность на территории, простирающейся до Киева на Кавказе и северной равнине Черного моря, с его оживленной торговой деятельностью, религиозными собраниями и экономическим развитием. Согласно еврейским, византийским и арабским источникам, большинство людей, проживавших в хазарской стране, имели тюркское происхождение, например уйгуры, хазары и печенеги. Прикаспийское государство – одно из тюркских государств, сыгравших роль в истории Восточной Европы. В истории турки с течением времени принимали различные религии и пытались направить политическую и политическую ситуацию своего государства на свое ближайшее и отдаленное будущее. Эта ситуация началась с уйгурских турок, и принятие ими манихейства повлияло на турецкую историю как в культурном, так и в экономическом плане.

Хазарский язык не был отдельным языком, поскольку хазарское общество представляло собой союз разных тюркских родов. Поэтому правильнее говорить язык хазар, а не хазарский язык [3, с.19]

Хазары, продолжатели гойтюрков, построили долгоживущее государство посреди мира. Они приняли иудейскую веру, но предпочли жить вместе в мире и в соответствии со своими религиозными правами. С этой точки зрения прикаспийское государство является одним из самых примечательных турецких государств в истории.

Важно, чтобы каспийские турки приняли иудаизм, который является основой нашей темы, и чтобы эта религия была сбалансирована на Кавказе. Наряду с принятием иудаизма среди некоторых тюркских племен, эта религия интересовала в основном тюрков-хакаров, и на эту тему проводилось множество научных исследований. В этих исследованиях была предпринята попытка исследовать причину и цель, как и каким образом хазарские турки приняли иудаизм.

Имеется много сведений об истории Хазарии. Когда этот звук перешел в историю, это был спорный вопрос.

Хазары имели иную структуру, чем другие тюркские государства. Причина этого в том, что в регионе, где они поселились, существует множество различных религий. Хазары использовали заклинание солнца, которое олицетворяло Единого Бога гуннов. Вера в бога

неба, считающаяся древней тюркской религией, сохранялась в хазарской географии до IX века.

Одной из религий, оказавшей влияние со времени появления хазар, является христианство. Помимо христианства, в прикаспийской географии распространился и ислам. Распространение иудаизма, составляющего основу нашей темы, а затем принятие его в качестве официальной религии, очень важно с точки зрения турецкой истории. Потому что среди тюркских племен хазары были единственным тюркским государством, принявшим иудаизм в качестве официальной религии. Принятие иудаизма у хазар совпало со временем исламского халифа Харуна Рашида.

Было выдвинуто много идей относительно обращения хазар. Один из них связан с исламом, а другой с христианством. Надежным источником в этом отношении является так называемая «Каспийская переписка». Упоминаются разные истории принятия и распространения иудаизма в прикаспийской географии. Эти даты указаны как 620, 670 и 730 годы. Распространение иудаизма среди хазар относится к VII веку.

Конечно, существовали «геополитические» причины, по которым хазары выбрали иудаизм, а не христианство или ислам, которые были основными мировыми религиями в то время. Несомненно, последствия этого события в истории хазарского народа и всего региона были неоднозначными [2, с.14].

Иосиф Каган-бей, письмо которого он написал на языке идиш, сохранилось в двух экземплярах, также был продолжателем рода, принявшего эту религию. Ш. В своей работе «Хазары и караи-тюрки» Кузгун пишет, что хазары, принимающие эту религию, являются не талмудистами, а караями [3, с.37]

Венгерский историк доктор Антал написал интересное мнение о принятии хазарами иудаизма. «Официальной религией, избранной хазарскими правителями, является иудаизм. Существует множество интересных теорий о выборе этой религии народом, расово не связанным с иудаизмом. Основываясь на правде об официальной смене религии, мы можем довольствоваться тем, что это был единственный шаг, предпринятый для избавления от этих двух политических давлений: против давления Византийской империи, которая пыталась принять христианство, и давления Ислам, который пытались подавить с востока. Принятие этой религии, не поддерживаемой двумя политическими силами, но которую все пытаются притеснять, до сих пор не считается совпадением, хотя и удивляет историков, проводящих исследования хазар. Это можно рассматривать только как самостоятельную политику этого королевства» [1, с. 881-882]. Иудаизм не был распространен ни в одной тюркской нации до Хазарского государства, а хазары были турецкой нацией, принадлежащей к этой религии. Несмотря на большинство мусульман и христиан в хазарской стране, хазарский каган выбрал иудаизм.

В Хазарии иудаизм был принят высшим классом. Наряду со сменой религии автор внес и культурные изменения. Хазарское государство было полноценным тюркским государством по культуре, обычаям и традициям. Еще одним фактором, отличающим хазар от других тюркских государств, является наличие среди них евреев и тот факт, что они под их влиянием приняли религию иудаизм. Можно видеть, что в этот период большинство других тюркских государств верили в Бога Неба. Помимо веры в религию бога неба, также встречаются религии ислама и христианства, но иудаизм впервые был замечен среди тюркских государств того времени в Хазарии.

REFERENCES

1. Авджиоглу Доган, История тюрков, Стамбул. 1978, 8. 874
2. Фарда Асадов, Хазары и Азербайджан. Баку, «Наука и образование», 2018, 240 с.
3. Фирудун Джалилов, азербайджанский народ. Популярные сообщения. Баку, Чашиоглу, 2000. 320 с.